

O Uso da Ferramenta de Gestão da Qualidade Total 5W2H: Um Estudo de Caso

The Use of the 5W2H Total Quality Management Tool: A Case Study
El uso de la herramienta de gestión de calidad total 5W2H: Un estudio de caso

Ana Laura Madureira da Silva¹

ana.silva2218@fatec.sp.gov.br

Rhadler Herculani¹

rhadler.herculani@fatecbb.edu.br

1 – Fatec Bebedouro – “Jorge Caram Sabbag”

Recebido
Received
Recibido
30 out. 2025
Oct 30, 2025
30 oct. 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
22 nov. 2025
Nov 22, 2025
22 nov. 2025

Publicado
Published
Publicado
27 nov. 2025
Nov 27, 2025
27 nov. 2025

<https://git.fateczi.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20171630

São Paulo

v. 4 | n. 1
v. 4 | i. 1

e41399

Outubro/Dezembro
October/December
Octubre/Diciembre

2025

Resumo: O tema apresentado trata da importância da aplicação de métodos de gestão da qualidade total para promover um melhor entendimento da atividade de expedição em uma empresa de frios. O objetivo desse trabalho é demonstrar a utilização do 5W2H na análise de divergências no processo de expedição de uma empresa de frios no interior paulista a fim de se levantar erros e solucionar problemas. De acordo com a teoria, a utilização de ferramentas como o método 5W2H pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da padronização, ao permitir o acompanhamento detalhado de cada etapa das atividades. A metodologia utilizada partiu da pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa e pesquisa de campo. Além disso, o estudo de caso levantou a situação problema para a aplicação do método da qualidade escolhido. Elaborou-se um acompanhamento detalhado de todas as etapas do processo operacional, permitindo a observação sistemática e a coleta de dados relevantes. Com base nessas informações, foi possível identificar os pontos críticos onde ocorriam as falhas. A partir da análise, desenvolveu-se um plano de ação com medidas corretivas e preventivas, junto com procedimentos operacionais eficientes, para eliminar os problemas de divergências nas cargas da expedição. Conclui-se que essa metodologia permitiu não apenas detectar a origem das falhas, mas também implementar melhorias eficazes, contribuindo para a redução de erros e o aumento da eficiência operacional.

Palavras-chave: Divergências; Processos; Excelência Operacional; Melhorias; Procedimento Padrão.

Abstract: The topic presented addresses the importance of applying total quality management methods to promote a better understanding of the shipping activity in a frozen food company. The objective of this work is to demonstrate the use of the 5W2H method in analyzing discrepancies in the shipping process of a frozen food company in the interior of São Paulo state, in order to identify errors and solve problems. According to theory, the use of tools such as the 5W2H method can significantly contribute to the development of standardization, by allowing detailed monitoring of each stage of the activities. The methodology used was based on bibliographic research, qualitative research, and field research. In addition, the case study identified the problem situation for the application of the chosen quality method. A detailed monitoring of all stages of the operational process was carried out, allowing systematic observation and collection of relevant data. Based on this information, it was possible to identify the critical points where failures occurred. From the analysis, an action plan was developed with corrective and preventive measures, along with efficient operational procedures, to eliminate the problems of discrepancies in shipping loads. In conclusion, this methodology allowed not only the detection of the

origin of the failures, but also the implementation of effective improvements, contributing to the reduction of errors and the increase in operational efficiency.

Keywords: Disagreements; Processes; Operational Excellence; Improvements; Standard Procedure.

Resumen: El presente trabajo aborda la importancia de aplicar métodos de gestión de calidad total para promover una mejor comprensión de la actividad de envíos en una empresa de alimentos congelados. El objetivo es demostrar el uso del método 5W2H para analizar las discrepancias en el proceso de envíos de una empresa de alimentos congelados en el interior del estado de São Paulo, con el fin de identificar errores y resolver problemas. Según la teoría, el uso de herramientas como el método 5W2H puede contribuir significativamente al desarrollo de la estandarización, al permitir un seguimiento detallado de cada etapa de las actividades. La metodología empleada se basó en investigación bibliográfica, investigación cualitativa e investigación de campo. Además, el estudio de caso identificó la situación problemática para la aplicación del método de calidad seleccionado. Se llevó a cabo un seguimiento detallado de todas las etapas del proceso operativo, lo que permitió la observación sistemática y la recopilación de datos relevantes. Con base en esta información, fue posible identificar los puntos críticos donde se produjeron fallas. A partir del análisis, se desarrolló un plan de acción con medidas correctivas y preventivas, junto con procedimientos operativos eficientes, para eliminar los problemas de discrepancias en las cargas de envío. En conclusión, esta metodología permitió no solo detectar el origen de las fallas, sino también implementar mejoras efectivas, contribuyendo a la reducción de errores y al aumento de la eficiencia operativa.

Palabras clave: Desacuerdos; Procesos; Excelencia Operacional; Mejoras; Procedimiento Estándar.

1. INTRODUÇÃO

Muitas empresas buscam melhorar e padronizar seus processos através de ferramentas de gestão da qualidade total como o 5W2H, porém, esse desejo às vezes é ignorado pelos colaboradores apressados e que não se importam em atender os procedimentos operacionais de padrões (POP) de sua empresa. Assim, uma série de erros são cometidos durante os processos, causando problemas, dificultando boas práticas de gestão e aumentando os custos com retrabalhos.

Por buscarem a implementação de padrões de qualidade, oferecerem treinamentos contínuos e monitoramento de indicadores, as empresas reduzem essas falhas e garantem que todos os colaboradores sigam os procedimentos corretamente. Se algum problema chegar às mãos dos clientes, eles terão uma má impressão da empresa, uma vez que a gestão da qualidade total está diretamente ligada à confiabilidade dos produtos e aos serviços oferecidos, tanto como à eficiência dos processos internos e à capacidade de inovar e se diferenciar no mercado (Carpinetti, 2010).

Segundo Carpinetti (2010), a aplicação da ferramenta 5W2H nos permite mapear as etapas críticas dos processos, entender as causas de falhas, propor ações corretivas e preventivas, e garantir que as melhorias sejam implementadas, promovendo a consistência e confiabilidade em todas as operações da empresa.

O objetivo desse trabalho é demonstrar a utilização do 5W2H na análise de divergências no processo de expedição de uma empresa de frios no interior paulista a fim de se levantar erros e solucionar problemas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Princípios da Gestão da Qualidade Total

A Gestão da Qualidade Total (GQT) foca na satisfação do cliente, ou seja, as empresas devem orientar seus processos e decisões para atender e antecipar as necessidades dos clientes, pois a qualidade é a “correspondência contínua entre expectativas e entregas”. Esse princípio implica em medir o desempenho por indicadores relacionados à satisfação e ao valor percebido, e “não apenas por conformidade técnica, o que exige coleta sistemática de dados e retroalimentação” (AicHouni; Silva; Ferreira, 2024).

Outro princípio é a melhoria contínua que significa o envolvimento e o comprometimento das pessoas em todos os níveis da organização e “depende de capacitação, delegação e cultura de responsabilidade, de modo que trabalhadores sejam atores ativos na identificação de problemas e na proposição de soluções”. Estudos recentes mostram que, mesmo na transição para ambientes digitais (Indústria 4.0), liderança e participação dos colaboradores continuam sendo determinantes para o sucesso das práticas de GQT. (Canbay; Akman, 2023).

Outro pilar da GQT é a abordagem baseada em processos e na melhoria contínua (ciclos PDCA, gestão por processos, controle estatístico) que significa que

“organizar atividades como fluxos inter-relacionados facilita a identificação de variabilidade, desperdício e oportunidades de otimização”. Autores contemporâneos salientam que a integração de dados e a tomada de decisão baseada em fatos fortalecem esse pilar, “permitindo respostas mais rápidas a desvios e promovendo a sustentabilidade operacional”. (AicHouni; Silva; Ferreira, 2024).

Ainda outros conceitos são importantes como o da gestão sistêmica e da ênfase em resultados (eficácia organizacional, conformidade regulatória e sustentabilidade), pois além da conformidade técnica, as empresas modernas entendem que a GQT deve ser aliada a postura da empresa buscar desempenho ambiental, social e econômico. Aplicações setoriais, como na indústria farmacêutica e alimentícia, ilustram a necessidade de alinhar GQT a requisitos regulatórios e à proteção da saúde pública, mostrando que princípios de qualidade também se traduzem em segurança e confiança do consumidor. (Vassos et al., 2024).

A modernização da GQT fez surgir o termo “Qualidade 4.0” que alia ferramentas de automação, análise de grandes volumes de dados, e internet das coisas (*Internet of Things - IoT*). Esse conjunto especial potencializou “a medição, a rastreabilidade e a melhoria contínua, mas não substituem os princípios humanos de liderança, cultura e participação”. Em resumo, a GQT contemporânea combinou foco no cliente, gestão por processos, envolvimento das pessoas, visão sistêmica e uso estratégico de dados para promover excelência e sustentabilidade. (Canbay; Akman, 2023; AicHouni; Silva; Ferreira, 2024).

2.2 Método 5W2H

Na gestão da qualidade total, há muitos métodos utilizados para se realizar plano de ações que contribuem para o desenvolvimento, dentre eles está o método 5W2H, que tem o objetivo de melhorar e otimizar processos.

Segundo Coletti (2010, p. 5), o método 5W2H é uma:

Ferramenta de análise cujo objetivo é direcionar a discussão em um único foco, evitando a dispersão das ideias. É uma ferramenta útil em duas situações distintas de análise: (a) Verificação da ocorrência de um problema, e (b) Elaboração de um Plano de Ação. Esse método também é chamado de 6M's no qual agrupam-se os assuntos por “famílias”: Mão-de-obra, máquina, material, método, medidas e meio-ambiente.

A ferramenta 5W2H é composta por sete perguntas chaves, conforme demonstra a Figura 1. A aplicação da metodologia 5W2H é formada quando se responde essas sete perguntas. “Na prática não são necessários grandes investimentos. Para começar a utilizar a ferramenta você pode utilizar um quadro branco ou uma planilha eletrônica” (Maass, 2019).

Figura 1 – Ferramenta 5W2H

Fonte: Maass, 2019

Ela é um método eficaz para as empresas que querem melhorar sua gestão e transformar os seus processos de trabalho, pois auxilia na elaboração dos POP. Segundo Medeiros (2010, p. 12), o 5W2H “é essencial para uma organização a padronização das tarefas, é uma ferramenta que busca minimizar os erros na rotina de trabalho e faz com que cada colaborador tenha condições de executar sua tarefa sozinho e com qualidade.”.

Segundo Galbrath (1995, apud Gonçalves 2013, p.45):

A padronização visa não somente a eliminação de desperdícios e retrabalhos, ou a minimização de informações necessárias para a realização das atividades que compõem o processo, mas principalmente a minimização da necessidade de coordenação para a realização desse conjunto de atividades.

Para exemplificar, pode-se aplicar o método 5W2H através do quadro 1 que traz uma estratégia de como se reduzir o consumo de energia elétrica em uma fábrica.

Os autores da *Fia Business School* (2025) relatam as aplicações do 5W2H:

- Gestão de projetos: detalhar objetivos, recursos e prazos para garantir a execução eficiente
- Planejamento estratégico: estruturar metas e ações para atingir resultados organizacionais
- Resolução de problemas: identificar causas, propor soluções e definir etapas claras para implementação
- Desenvolvimento de produtos: planejar lançamentos com foco no mercado e nos recursos disponíveis
- Melhoria de processos: mapear atividades, identificar gargalos e propor ajustes
- Gestão de qualidade: implementar ações corretivas e preventivas com

base em auditorias ou feedbacks.

Quadro 1 – Uso do 5W2H para redução de energia elétrica

Reduzir o consumo de energia em uma fábrica	
Pergunta	Resposta
<i>What</i> (o quê?)	Implementar um programa de eficiência energética.
<i>Why</i> (Por quê?)	Diminuir custos operacionais e contribuir para a sustentabilidade.
<i>Who</i> (Quem?)	Equipe de manutenção e gestores de produção.
<i>Where</i> (Onde?)	Nas áreas de produção e escritórios da fábrica.
<i>When</i> (Quando?)	Início no segundo trimestre de 2025, com metas semestrais.
<i>How</i> (Como?)	Instalar sensores de presença, trocar iluminação por LED e revisar equipamentos.
<i>How much</i> (Quanto?)	Orçamento estimado de R\$ 30.000 para implementação inicial.

Fonte: Fia Business School, 2025

Segundo Alves (2021), a utilização do 5W2H é extremamente eficaz quanto a identificação de falhas e na elaboração de planos de ação estratégicos.

Segundo Dos Santos (2020, p.19):

5W2H se destaca das demais metodologias de gestão por ser uma ferramenta simples, completa e eficiente. Permite ajustes e modificações oportunas, mesmo quando os planos de ação já estão sendo colocados em prática. Esse é um tipo de método de solução de problemas que pode ser usado por qualquer pessoa com foco nos negócios ou pessoal. Sua estrutura se assemelha em alguns aspectos ao famoso “dividir para conquistar”, já que subdivide profundamente o planejamento em várias etapas, dando-lhe um entendimento cada vez mais amplo. Em outras palavras, facilita enormemente a sistematização e implementação de ideias.

Além do mais, a má gestão dos processos pode trazer muitos problemas para organização, como por exemplo: Atividades repetidas ou desnecessária, desperdício de tempo e mão de obra, erros frequentes, e pode comprometer a satisfação e a fidelização de stakeholders (Carpinetti, 2010).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Metodologia

Esse estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica e da pesquisa qualitativa, baseada na análise prática de um processo operacional real dentro da empresa onde atua a autora, ou seja, se baseou em uma pesquisa de campo ou estudo de caso.

Segundo Oliveira (2022), a pesquisa bibliográfica ocorre pela busca de livros, artigos, jornais ou qualquer outro material que forneça informações completa sobre o tema foco do estudo.

Já a pesquisa de campo trata da investigação baseada na realidade, através de observações, coleta de dados, análise e interpretação dos resultados coletados. O objetivo é verificar o que o sujeito realmente faz, em vez do que ele diz executar (Thibes, 2022).

Segundo Chueke (2012, p.65)

A pesquisa qualitativa não procura enumerar ou medir eventos estudados, nem prega referencial estatístico na análise de dados, os interesses vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Ainda, do ponto de vista metodológico, acredita-se que a melhor possibilidade para se captar a realidade é aquela que possibilita ao pesquisador colocar-se no papel do outro.

3.2 Estudo de Caso

3.2.1 Histórico da empresa

Trata-se de uma das maiores empresas brasileiras de inteligência em soluções logísticas de frio para a cadeia de alimentos e agronegócios. Ela desenvolve soluções logísticas desde a distribuição de sementes para o agronegócio até restaurantes do food service, com o compromisso de que a qualidade superior dos nossos serviços trará resultados positivos aos nossos clientes.

Há mais de 25 anos no mercado, a companhia atua com diferentes complexidades de produtos, processos e sistemas, conta com operações em todas as regiões do Brasil, e é referência em gestão da segurança alimentar (COMFRIO, 2025).

3.2.2 Área de atuação

A empresa oferece soluções integradas, desde o transporte e armazenagem de refrigerados até a coordenação de operações in-house, buscando sempre a eficiência, a melhoria contínua e a satisfação dos clientes (COMFRIO, 2025).

3.2.3 Principais clientes e fornecedores

A empresa possui um portfólio vasto, porém, em termos de estudos, tem-se:

- Principais clientes: Corteva, Bayer, Syngenta, BRF, Seara, Minerva, Danone e Vigor.
- Principais fornecedores: Checklist Facil, TOTVS e Dockt.

3.2.4 Problema enfrentado

A empresa analisada estava enfrentando problemas de divergência de produtos nas entregas ao cliente final, pois, ao chegar ao destino, frequentemente havia falta ou sobra de itens, o que gerava insatisfação e retrabalho.

Com isso, a carga inteira retornava para a empresa, mesmo quando havia produtos a mais, pois a nota fiscal divergia da quantidade solicitada, sendo o mesmo aplicado a carga de produtos faltantes, pois as empresas clientes deixavam claro que o custo desse erro recaísse sobre ela.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para resolver essa questão, analisou-se todos os processos relacionados à expedição, acompanhando cada atividade atribuída com o objetivo de identificar de onde vinha a falha e o motivo do problema.

Utilizou-se o método 5W2H como um plano de ação, com o objetivo de identificar qual atividade estava se perdendo durante o processo que resultava na falta ou sobra de produto na entrega ao cliente final.

Para isso, efetuou-se as seguintes etapas:

Quadro 2 – Uso do 5W2H para resolver o problema no processo de expedição

Pergunta	Resposta
What (o quê?)	Buscar o motivo das divergências de produtos nas entregas dos clientes
Why (Por quê?)	Eliminar as divergências de produtos nas entregas ao cliente final
Who (Quem?)	Setores de transporte, PCL e operação
Where (Onde?)	No setor de expedição
When (Quando?)	Na conferência de todas as cargas
How (Como?)	Através do mapeamento de todo o processo de expedição e de devolução de produtos
How much (Quanto?)	Sem custo.

Fonte: Elaborado pelos autores

Para se descobrir o motivo das divergências, os setores elaboraram um acompanhamento detalhado de todas as etapas do processo operacional, permitindo a observação sistemática e a coleta de dados relevantes.

Por meio desse mapeamento, conseguiu-se compreender que a atividade que estava sendo negligenciada era a verificação da contagem durante o processo de expedição.

Durante a análise, constatou-se que o motorista não estava realizando essa contagem, pois o veículo já se encontrava lacrado, e para fazer a conferência seria

necessário romper o lacre, o que geraria desperdício de materiais e não seria a melhor alternativa.

Dessa forma, optou-se por definir que o motorista realizasse apenas a pesagem, certificando-se de que o peso correspondia à nota fiscal. Em casos de divergência, o veículo retornaria à doca para uma nova contagem, realizada pelo conferente de operação.

O processo de volumetria não era realizado corretamente.

Por isso, graças ao mapeamento e levantamento dos dados, a empresa reorganizou os procedimentos operacionais padrões envolvidos em quatro etapas, sendo elas:

- Programação: etapa essa em que o setor de transporte envia uma planilha de disponibilidade de veículos para o cliente selecionar um deles. O cliente informa qual veículo foi escolhido e o setor informa qual motorista está disponível para realizar o transporte. O carregamento nesse veículo será realizado no turno noturno. O motorista, após ser informado da carga, se dirige ao escritório do cliente anexo à empresa de frios (seara) para retirar a nota de transporte. Logo após, ele vai ao pátio para buscar seu veículo identificado pela placa e segue para o próximo processo;
- Volumetria: etapa essa em que o motorista leva o veículo para ser pesado na balança da empresa. Em caso de divergência do volume da carga a 0,8% em relação ao peso indicado pela nota fiscal, o balanceiro deve informar a liderança operacional;
- Entrega ao cliente final: etapa essa em que a carga chega ao seu destino. A empresa cliente descarrega os produtos e realizam a conferência com a nota fiscal. Caso haja divergências, o cliente entra em contato com o setor comercial informando sobre o problema encontrado, o qual entra em contato com o monitoramento da seara para informar que o cliente não aceitou a carga e que o veículo retornará à empresa de frios. Logo após essa confirmação, a seara entra em contato com o transporte e informa sobre a divergência. O motorista é orientado a realizar as demais entregas dos outros clientes para depois retornar com os produtos divergentes;
- Devolução: etapa em que o veículo retorna à empresa e estaciona em uma doca selecionada (doca A ou B). Ao estacionar, o motorista se dirige à seara, entrega a nota fiscal, a seara identifica o erro no sistema, imprime uma declaração de prestação de contas (guia branca) e uma declaração de responsabilidade (duas guias coloridas de branco e azul), contendo a descrição da carga divergente e os custos de viagem a serem pagos pela empresa de frios.
- O motorista coloca esse documento no veículo ao qual o manobrista, ao posicionar o caminhão na doca de devolução, leva esse documento para o conferente auditar a carga manualmente e preenche a coluna de observações desse documento informando a quantidade de produtos divergentes do pedido inicial. Referentes ao documento de prestação de responsabilidade, após a auditoria, o motorista assina ambas as guias, branca e azul. A guia azul ficará com o setor de transporte e a guia branca,

grampeada com a de prestação de contas, será entregue ao administrativo do PCL (Planejamento e Controle Logístico). Com isso é gerada uma planilha de cobrança do motorista. O PCL faz a divulgação dessa planilha e a envia ao setor de transportes e à liderança. O objetivo é garantir a ciência e as ações sobre as divergências. Finalmente, o setor de transportes arquiva a prestação de contas, garantindo o controle e rastreabilidade do processo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do método 5W2H, permitiu mapear detalhadamente todas as etapas do processo de expedição e de devolução de produtos, identificando falhas que causavam excessos ou faltas nas entregas e afetavam a satisfação do cliente. Com base nessa análise, foram implementadas medidas corretivas e preventivas, como checklists, POP e treinamentos, garantindo padronização e execução correta das atividades.

Com essa ferramenta foi possível organizar as atividades de busca dos erros na expedição da empresa e elaborar padrões de processos novos, para que esses erros sejam eliminados.

Os resultados mostraram que as auditorias internas e ações de melhoria contínua são essenciais para reduzir erros, retrabalhos e desperdícios, aumentar a confiabilidade dos produtos e serviços aos clientes.

REFERÊNCIAS

- Aichouni, A. B. E.; Silva, C.; Ferreira, L. M. D. F. **A Systematic Literature Review of the Integration of Total Quality Management and Industry 4.0: Enhancing Sustainability Performance Through Dynamic Capabilities.** Sustainability, v. 16, n. 20, art. 9108, 2024. DOI: 10.3390/su16209108.
- Alves, B. N. P. **A utilização da ferramenta 5W2H: uma proposta de melhoria no setor produtivo de uma empresa industrial de artefatos em acrílico.** UFRN: Natal, 2021. Disponível em: <<http://repositorio.ufrn.br/server/api/core/bitstreams/347cdc36-b93e-49f7-bf3c-e829a81786ba/content>>. Acesso em: 02 out. 2025.
- Canbay, K.; Akman, G. **Investigating changes of total quality management principles in the context of Industry 4.0: viewpoint from an emerging economy.** Technological Forecasting and Social Change, v. 189, p. 122358, 2023. DOI: 10.1016/j.techfore.2023.122358.
- Carpinetti, L. C. R. **Gestão da qualidade: conceitos e técnicos.** São Paulo: Atlas, 2010.
- Coletti, J.; Bonduelle, G. M.; Iwakiri, S. Avaliação de defeitos no processo de fabricação de lamelas para pisos de madeira engenheirados com uso de ferramentas de controle de qualidade. **Acta Amazônica**, v. 40, p. 135-140, 2010.
- Chueke, G. V.; Lima, M. C. Pesquisa Qualitativa: evolução e critérios. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 11, n. 128, p. 63-69, 2012.
- Comfrio. **Quem somos?** Disponível em: <<https://comfrio.com.br/>>. Acesso em: 08 ago. 2025.

Dos Santos, W. L. N. **Padronização Dos Processos De Produção Como Conceito De Qualidade**. Faculdade Pitágoras, 2020. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/44631/1/WENDY_LORRAINY_NASCIMENTO_DOS_SANTOS_ATIVIDADE3.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2025.

Fia Business School. **5W2H**: o que é, como funciona e importantes exemplos para praticar. Disponível em: <<https://fia.com.br/blog/5w2h/>>. Acesso em: 15 ago. 2025.

Gonçalves, F. M. V. et al. Padronização de processos: estudo bibliográfico sobre sua aplicação, vantagens e desvantagens. **ETIC–Encontro de Iniciação Científica–ISSN21-76-8498**, v. 9, n. 9, 2013.

Maass, C. O que é **5W2H**? Emad Jr. UFPEL: Pelotas, 2019. Disponível em: <<https://wp.ufpel.edu.br/emadjr/2019/09/23/o-que-e-5w2h/>>. Acesso em: 26 set. 2025.

Medeiros, T. B.; Da Silva, J. POP–Procedimento Operacional Padrão: Um exemplo prático. **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)**. Fundação Educacional do Município de Assis–FEMA: Assis, 2010.

Oliveira, A. **Pesquisa bibliográfica**: o que é, características principais de estudo documental. Disponível em: <<https://mystudybay.com.br/blog/pesquisa-bibliografica/?ref=1d10f08780852c55%22%20%5C%20%22o-que-e-pesquisa-bibliografica>>. Acesso em: 3 maio 2025.

Thibes, F. **Pesquisa de campo**: Aprenda o que é e como fazer! Disponível em: <<https://blog.uninassau.edu.br/pesquisa-de-campo/>>. Acesso em: 5 maio 2025.

Vassos V. et al.. The Role of Total Quality Management in the Pharmaceutical, Food, and Nutritional Supplement Sectors. **Foods**. 20;13(16):2606, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2304-8158/13/16/2606>. Acesso em: 17 set. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."